

Питателева Е. В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

УТЕРЯННЫЕ ИКОНЫ ИЗ ИКОНОСТАСА ЛАВРСКОЙ ТРАПЕЗНОЙ ЦЕРКВИ

Весомым вкладом в оформление ансамбля лаврской Трапезной являются иконы, созданные для иконостаса и храмовых киотов художником Г. И. Поповым – общим числом 32. На сегодняшний день 26 икон считаются утерянными. Тем не менее, и рассмотреть, и в определенной степени изучить некоторые из утерянных иконных произведений возможно. В фондах НКПИКЗ хранятся черно-белые снимки и негативы ряда икон Г. И. Попова, которые были сделаны еще в довоенное время. Эти снимки и дают возможность частичного восполнения информационных и эмоционально-эстетических пробелов. Весьма сжато (в силу формата статьи) мы затронем некоторые аспекты образно-художественного содержания шести праздничных икон лаврской Трапезной.

Первая икона из праздничного ряда, которая нас интересует – “Въезд в Иерусалим”. Здесь, в частности, обращает на себя внимание очередная попытка художника проникнуть в лабиринты души Иуды. (Тенденция к психологическому анализу была присуща Попову и раньше, что отмечалось нами в его композиции из алтаря Трапезной церкви “Тайная вечеря” [1]). В толпе преданно сопровождающих Иисуса учеников, радостно встретивших процессию жителей Иерусалима и хмуро-настороженных фарисеев, фигура Иуды зрителем опознается безошибочно. Его атрибут – денежный ящик цепко прижат к туловищу правой рукой. В левой руке Иуды – пальмовая ветвь. Но внутренне сопротивляясь приятию чувств надежды, веры и любви, которые наполняют сердца окружающих людей, держит ее Иуда, скорее, “для проформы”. В иконе показано: Иуда не размахивает приветственно ветвью, подобно другим людям, а свесив ее небрежно набок, готов и вовсе опустить вниз, как предмет, для себя бесполезный. Трактовка внешности Иуды нетипична: лицо его широкое, в бровях отчетливо заметна проседь. Пожалуй, наиболее ценным является то, что Попову удастся предельно выразительно сопоставлять в иконной композиции взгляды трех разных персонажей: Иуды – взгляд его, движения не обретший, словно застыл в пространстве; Христа – взгляд которого, направленный вперед навстречу людям, спокоен и мягок; и взгляд седобородого фарисея – колючий, недобрый, подкрепляемый указующим жестом полусогнутого пальца. Этот косою насупленный взгляд старика-фарисея метит в Христа, но рикошетом “добирается” и до нас.

Выделяется из толпы и фигура апостола Иоанна. Его молодое, одухотворенное чистой и глубокой верой лицо, напоминающее лицо нестеровской Варвары из Владимирского собора, почти сразу находит отклик у зрителя. Однако при разглядывании остальных персонажей сцены становится ясно, что на Иоанна как две капли воды похож апостол средних лет, написанный вторым от левого края доски – только с учетом возраста художник “доразвивает” ему бороду. Этот копировальный принцип, широко применявшийся, например, в творчестве академического профессора В. П. Верещагина, отнюдь не является сильной стороной Попова. Между тем, как истинный академист, пользовался им Георгий Иванович, очевидно, всегда. В храмовой живописи конца XIX – начала XX в. явление это считалось вполне обычным, и вряд ли оно могло скомпрометировать мастера, работающего по заказу православной церкви.

Между тем, наряду с компилятивными приемами-заготовками в трактовке персонажей Попов применяет и удачные свежие находки. Так, на наш взгляд, это относится к фигуре мальчика, изображаемого у правого края иконы “Въезд в Иерусалим”. Несмотря на то, что художник ставит ее спиной к зрителю, фигурка сразу же обращает на себя внимание живой и искренней непосредственностью. Сорванная впопыхах пальмовая ветвь чересчур велика для ребенка. Держа ветку в полусогнутой руке, опустив к земле и уже успев позабыть про нее, мальчик всецело поглощен торжественным зрелищем. Он подрос как раз вовремя: осел, на котором восседает Царь Израилев, под возгласы толпы “Осанна” вот-вот ступит на разостланные к его копытам одежды.левой рукой, как это бывает свойственно детям, мальчик взволнованно и безотчетно держится за случайно оказавшегося рядом человека, который, стоя на коленях, склоняется перед Христом в глубоком поклоне.

Немалое внимание в иконе Попов уделяет архитектурному ландшафту. Его Иерусалим, за крепостной стеной которого мы видим характерные навершия зданий, исторически прав-

доподобен. Рубеж веков в российской церковной археологии был отмечен интенсивной работой специалистов и их разнообразными находками в Сиро-Палестинском районе. Зарисовки художников, побывавших в этих местах, многочисленные фотографии путешественников часто печатались в периодических изданиях того времени, поэтому источников заочного знакомства со святыми местами у Попова, наверняка, хватало.

В иконе “Въезд в Иерусалим” хорошо узнаваемы Львиные (или Гефсиманские) ворота, через которые Иисус вошел в город перед казнью и близ которых начинается Via Dolorosa и Крестный Путь. Оформление стены над воротами имеет специфическую архитектурно-декоративную деталь, выложенную из камня и выступающую над въездной аркой. Как можно видеть, особенность древнего иерусалимского зодчества находит в иконе довольно точное отображение. Так же легко опознается в живописи “Въезда в Иерусалим” и Башня Давида. Примером использования этой башни в российском искусстве конца XIX в., наверняка хорошо знакомым Попову еще по периоду его обучения в Императорской Академии художеств, могло стать большое полотно В. Г. Перова последних лет творчества (1878, ГТГ) – “Христос в Гефсиманском саду”.

Осведомленность Попова в вопросах церковной истории, археологии и этнографии находит свое применение в другой праздничной иконе “Введение Богоматери во храм”. Художник с предельной точностью изображает здесь детали одеяния иерусалимского первосвященника Захарии. Его одежда кажется образцом культурологического правдоподобия. Согласно сведениям из Еврейской энциклопедии в число обрядовых предметов иерусалимского первосвященника входил эфод [2]. Он держится на плечах с помощью лямок, у пояса же стягивается перевязью из той же ткани. Эфод надевается поверх ризы, к подолу которой прикрепляются ритуальные бубенчики из цветных нитей в форме плодов граната. На грудь налагался квадратный наперсник с 12 камнями, который крепился к эфоду при помощи цепочек и шнуров. Головной убор первосвященника – кидар, должен быть украшен золотой пластиной. Эти сведения о ритуальном облачении, почерпнутые в современном справочном издании, фактически можно было бы иллюстрировать с помощью иконы “Введение во храм”. Не менее убедительна в произведении Попова и одежда других персонажей. Фольклорные отголоски отчетливо “звучат” в изящных узорах, украшающих платья непорочных дев иудейских, держащих в руках зажженные светильники, и юницы Марии.

Ритмическая выверенность и композиционное совершенство “Введения во храм” – позитивное следствие академического образования художника. Однако эти качества важны не сами по себе, а как вспомогательные средства для создания в иконе настроения светлой радости и умиления от обретения небесной тайны. Благодаря им Попов превращает внутреннее пространство своего произведения в “пластический эквивалент безглагольной поэзии”.

Еще более выразительно сбалансированность отдельных узлов композиции, линейная гармония и соподчиняющая цветовая ритмика проявляют себя в иконе “Сретение”. Изумительная певучесть каждой линии резонансно усиливается здесь ее многократным повтором. Замедленные и плавные движения персонажей, направленные навстречу друг другу, замирают и “гаснут”, словно растворяясь в торжественной тишине свершившегося действия.

Белоснежные одеяния старца Симеона, его белая, “как лунь”, борода и младенческие пеленки Иисуса, сопрягаясь между собой, сливаются в общем сиянии. Отдельным тематическим звеном в партитуре произведения, своеобразным “следом божественного начала в человеческой личности”, предстают жесты персонажей. Сходная по приближенности к поэтической метафоре роль отводится и второму плану изображения, архитектурному. Несомненно, что пластическая одухотворенность этой иконы позволяет выделять ее, наряду с предыдущим “Введением во храм” из числа тех икон праздничного ряда, изображения которых для нас доступны по фотоснимкам, как произведение, внутренне близкое к символизму.

Между тем, еще одна икона Попова из этого цикла “овеяна” дыханием символистского мироощущения времени. В “Крещении” роль душевного катализатора сюжета отводится пейзажу. В этом отношении любопытно сравнить “Крещение” Попова с одноименной иконой Нестерова из Владимирского собора. Персонажи “Крещения” Нестерова – Христос и Иоанн Предтеча, полностью слиты с природой, в которой они изображены. Грациозность трав и прозрачных деревьев, музыкальность повторов речных излучин, невесомость гор, всплывающих над облаками, как над морем, бесконечность небесной выси, панорамность прекрасного мира и искреннее им любованье

– така пейзажна составляющая нестеровского произведения и эмоциональная составляющая духовного мира художника. Фигуры Иисуса и Иоанна в иконе Попова имеют значительное сходство с фигурами персонажей нестеровского “Крещения”, однако с миром природы они, увы, не сливаются. Христос и Креститель помещены художником у кромки берега – и у самого края иконного пейзажа. Ближе них к срезу иконы изображается только куст (часто подобный одинокий куст – отправную ландшафтную метку – можно встретить в иконах предшествующих столетий). Облако в центре иконы – это одновременно и божественная аура, в которой парит Святой Дух, и зримо выражаемый образ природного, атмосферного пространства. Оно дымчатое, туманное, сходящее на землю и обволакивающее дали густой белесой пеленой. Сумеречное освещение, прочерк убегающей среди перелесков дороги, невозможность увидеть скрытый туманом горизонт – как невозможность постигнуть разумом глубинную сущность божественного – все это, дополняемое беспокойными диагоналями одежд Иоанна Крестителя и общей экспрессивностью внешнего облика пророка, скорее, тревожит, чем умиротворяет зрителя. Пейзажный фон иконы превращается в контрапунктический план дополнительных раздумий и переживаний.

В следующей иконе “Рождество Богоматери” следует обратить внимание на трактовку нимба новорожденной Марии. Внутри нимбового кольца художник словно собирает пространство в мелкие складочки – крошечными лучами они разбегаются от головки младенцы, заботливо укутанной в белую ткань. Этот прием, не совсем обычный, акцентирует оттенок той трогательной нежности, который заложен автором в образ Анны. Обретя счастье материнства в старости, Анна, как святыню и бесценный дар, держит в руках долгожданного ребенка. Руки ее – так же, как и руки Иоакима, руки служанки и руки повивальной бабки, берут на себя в этом произведении роль сильного художественно-выразительного средства. Вообще жесты в творчестве Попова требуют, вероятно, специального рассмотрения. И не только потому, что живописец вырабатывает для них схемы, которые, “не мудрствуя лукаво”, переносит из одной композиции в другую. Жесты персонажей Попова узнаваемы не своей шаблонностью, а лучшим, что в них есть – изяществом рук, трепетностью пальцев, благородством и сдержанностью взмахов. За всем этим – стремление найти особую душевную тональность произведения, которая настроит зрителя “на идею”. В иконе “Рождество Богоматери” симметричность рук и пальцев Анны придает ее жесту предсказуемую надежность. Своеобразным эквивалентом подтверждения, залога нерушимого обета, данного Анной перед рождением дочери, могут быть направленные друг к другу старческие профили повитухи и служанки – сухие, строгие, словно вырезанные из дерева. Геральдическая симметрия их лиц, симметричность рук Анны привносят в композицию черты ритуальной символичности.

Еще одна праздничная икона Попова, фотография которой хранится в фондах Заповедника – “Троица Ветхозаветная”. Находясь в центре иконостаса, она имела круглую форму. Исторически в церковном искусстве форма круга для данного сюжета использовалась нечасто. “Вселенский круг”, в который Андрей Рублев духовно вписал трех ангелов – три ипостаси Троицы – за прошедшие пять столетий не претворялся практически в соответствующую икону, имеющую круглый формат. Во всяком случае, таких икон известно мало. Одна из них – икона царского иконописца Оружейной палаты Никиты Павловца (1671). Она – по-барочному “многословна”. Попов же в своей “Троице” идет от “Троицы” Андрея Рублева – образца лаконизма, гармонии и равновесия. В 1904 г., за три года до написания им икон для Трапезной, это, ставшее позднее великим произведение было освобождено от многочисленных слоев позднейших записей. Уверены: знаменательное событие в культурной жизни государства не могло пройти незамеченным мимо лаврского художника, вместе со своими коллегами, Щусевым и Ижакевичем, создающего в начале нового века и новое храмовое искусство.

Обзор икон Попова, выполненный нами с помощью довоенных фотоснимков из коллекции Заповедника, краток – но не исчерпывающ. Дальнейшие искусствоведческие поиски необходимы, так как они должны стать составной частью фундаментального исследования неординарного лаврского памятника – ансамбля Трапезной палаты и церкви.

Примечания

1. Монументальный живопис Трапезної палати та церкви Києво-Печерської лаври у виконанні Г. І. Попова // Лаврські мистецтвознавчі студії: Зб. наук. пр. – К. : НКПІКЗ, 2015. – С. 51-96.
2. Еврейская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eleven.co.il>

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015